

INSONMI YOKI ROBOT?

MAKTAB TA'LIMIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH MASALALARI

Mamatqulov Ulug`bek Babakulovich¹, Boboqulov Otabek Ulug`bek o`g`li²

¹Qashqadaryo vil. Koson t. 9-IDUM o`qituvchisi, ²Millat umidi universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15284828>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda maktab ta'limida sun'iy intellektdan foydalanish masalalari, SI ning foydali va xavfli jihatlari, SI keng qo'llanilayotgan jamiyatda maktab o'qituvchilarining ta'limdagi o'rni, uning SI bilan almashtirish mumkin emasligi asoslari keltirib o'tiladi. Bundan tashqari maqoladan muallifning SI kelajagi, uning maktab ta'limida qo'llanilishi borasidagi ba'zi bashoratlari ham o'rin olgan. Albatta, bu jarayonda, inson jonsiz mashinadan farq qilishi, insoniylik jihatlarini saqlab qolishi muhimligi borasida so'z yuritiladi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы использования искусственного интеллекта в современном школьном образовании, его полезные и опасные стороны, роль школьных учителей в обществе, где ИИ широко применяется, а также обоснование невозможности полной замены учителя ИИ. Кроме того, в статье приведены некоторые прогнозы автора относительно будущего ИИ и его применения в школьном образовании. Особое внимание уделяется тому, что в этом процессе важно сохранять человеческие качества, отличающие человека от бездушной машины.

Annotation. This article discusses the issues of using artificial intelligence (AI) in modern school education, the beneficial and dangerous aspects of AI, the role of school teachers in a society where AI is widely used, and the reasons why AI cannot fully replace a teacher. In addition, the article presents some predictions by the author regarding the future of AI and its application in school education. Special attention is given to the importance of preserving human qualities that distinguish a person from a soulless machine in this process.

Kalit so'zlar: Gadjet, axborot, smartfon, planshet, noutbuk, desktop, qidiruv tizimlari, sun'iy intellekt, motivatsiya, bilimdagi bo'shliqlar, ochiq ta'lim, qaramlik (bog'lanib qolish), raqamli tengsizlik, axloqiy(etik) masalalar, shaxsiy ma'lumotlar, raqamli iz, geymifikatsiya, kvest, ChatGPT, DeepSeek, Grok, chat-bot, hissiy aloqa, ijtimoiy ko'nikmalar, tanqidiy fikrlash, qadriyatlar, insoniylik, Gordon, Earle, Moore, ta'lim trayektoriyalari, virtual reallik, emotsional SI, robot.

Ключевые слова: Гаджет, информация, смартфон, планшет, ноутбук, настольный компьютер, поисковые системы, искусственный интеллект, мотивация, пробелы в знаниях, открытое образование, зависимость (привязанность), цифровое неравенство, морально-этические вопросы, персональные данные, цифровой след, геймификация, квест, ChatGPT, DeepSeek, Grok, чат-бот, эмоциональная связь, социальные навыки, критическое мышление, ценности, человечность, Гордон, Эрл, Мур, образовательные траектории, виртуальная реальность, эмоциональный ИИ, робот.

Keywords: Gadget, information, smartphone, tablet, laptop, desktop computer, search engines, artificial intelligence, motivation, knowledge gaps, open education, addiction (attachment), digital inequality, moral and ethical issues, personal data, digital footprint, gamification, quest, ChatGPT, DeepSeek, Grok, chatbot, emotional connection, social skills,

critical thinking, values, humanity, Gordon, Earle, Moore, educational trajectories, virtual reality, emotional AI, robot.

Insonmi yoki robot?

Maktab ta'limida zamonaviy texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanish masalalari.

Men maktabda o'qib yurgan davrimda, informatika fani bu matn terish haqidagi fan deb o'ylar ekanman. Lekin, universitetda o'qib yurgan davrimda, kursdoshlarim bilan birga bitta kompyuter yig'ib, bu fikrim qanchalik xato ekanligini tushunib yetdim.

Hozir men maktabda informatika fani o'qituvchisiman va 25 yillik pedagogik faoliyatimdan so'ng (aslida sal oldinroq) informatika fani bu kompyuterlar haqidagi fan emasligini anglab yetdim. Bu fikrimga qo'shilmaysizmi? Unda, menga ajratilgan qisqa vaqt davomida o'z fikrimni asoslab, sizni o'zim tomonga og'dirib olishga harakat qilaman.

Hozirda, menga har bir gadjetdan tinimsiz — “Sizning kasbingiz 10 yildan keyin yo'q bo'ladi” — deb uqdirishadi. Men maktab o'qituvchisiman. Informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchisiman. Informatika bu kompyuter haqidagi fan emas, axborotni izlash, topish, qayta ishlash, saqlash va uzatish haqidagi fandır. Bu borada ishlarni samarali tashkil etish uchun esa, turli vositalar qo'llaniladi. Jumladan, kompyuter ham. Demak, kompyuter bu bor yo'g'i bir vosita ekan, xolos.

Maktab o'quvchilari endigina kompyuter bilan ishlashni boshlagan foydalanuvchilardir. Ular hayotlarida smartfon, planshet, noutbuk yoki desktop kompyuterlardan foydalanib kelayotgandirlar. Lekin bu foydalanish unchalik ham samarali, to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Ular albatta, qidiruv tizimlaridan foydalanishni, ijtimoiy tarmoqlarda o'zaro muloqot qilishni, o'zlariga kerakli ilovalardan foydalanishni hamda o'yinlar o'ynashni bilishadi. Lekin, bu ko'nikmalar ilmiy asosga ega emas, ota-ona, qarindoshlar va o'rtoqlaridan o'rganilgan, yuzaki ko'nikmalardir. Informatika fanida biz ana shu ko'nikmalarni rivojlantirishga, axborot bilan ishlash jarayonidagi muammolar, xavflar, imkoniyatlarni yanada chuqurroq o'rgatishga harakat qilamiz.

Hozirgi kunning eng dolzarb masalasi — bu shubhasiz sun'iy intellekt va undan o'z faoliyatida foydalanish masalasidir. Maktab ta'limida SI dan foydalanishning bir qancha jihatlari mavjud:

Dastlab SI dan foydalanishning afzalliklarini ko'rib chiqaylik:

- **O'quvchilarning yuqori darajadagi qiziqishlari, motivatsiya.** Turli-tuman interfaol dasturlar, o'yinlar, bellashuvlar yordamida o'quvchilarning qiziqishlarini anchagina oshirish mumkin.
- **Samaradorlik.** O'quvchilarning ishlarini tekshirish, tahlil qilish, bo'shliqlarni aniqlashning osonlashuvi natijasida yuqori samaradorlikka erishiladi.
- **Sifatli ta'limning ochiqligi.** SI dan foydalanish – chekka hududlardagi yoki alohida talablarga ega bo'lgan, nogironligi mavjud o'quvchilarga ham sifatli ta'lim olishga imkon yaratadi.

Lekin, yaqqol ko'rinib turgan ijobiy jihatlar bilan birgalikda, SI dan foydalanish ba'zi muammoli masalalarni ham keltirib chiqarishi mumkin:

- **O'qituvchilarning o'zlarini tayyorlash.** SI dan foydalanish natijasida o'quvchi har qanday muammoni oson hal qiladi. Bunday o'quvchi bilan hech bo'lmaganda bir xil darajada bo'lmagan o'qituvchining esa, bunday ta'lim jarayonida ta'siri tushib ketadi.

- **SI ga haddan tashqari bog`lanib qolish.** Bu texnologiyalardan haddan tashqari ko`p foydalanish – o`quvchilarda tanqidiy fikrlash hamda mustaqillikning keskin darajada tushib ketishiga, gadjetlariga juda ham bog`lanib qolishiga olib keladi.
- **Tengsizlik.** Hammada va hamma joyda ham bir xil sharoit va imkoniyatlar mavjud bo`lmaganligi sababli, raqamli tengsizlik yuzaga kelishi mumkin.
- **Xavfsizlik va axloqiy masalalar.** SI tizimlaridan foydalanish uchun, o`quvchilar turli manbalarda ro`yxatdan o`tdilar, o`z shaxsiy ma`lumotlarini taqdim etadilar. Xo`sh, bu axborot kimlarning qo`liga borib tushadi? Ulardan kim va qanday maqsadlarda foydalanishi mumkin...

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, SI dan maktab ta`limida foydalanish mumkin, foydalanish kerak. Biz ustozlar o`quvchilarimizga bu texnologiyalarni o`rgatish bilan birga, ularning xavfli tomonlarini ham chuqur va teran tushuntirib borishimiz kerak. Albatta, har qaysi zamonda va har qanday yangiliklarga qarshi chiquvchilar, ularni rad etuvchilar yetarlicha bo`lgan va bo`ladi. Masalan, birinchi traktorlar paydo bo`lganida, endi qishloq xo`jaligida odamlarga ish qolmaydi, hamma ishsiz bo`lib, qashshoqlashib ketaveradi. Traktorlardan chiqadigan tutunlar atrof-muhitni buzadi deganlar yetarli edi. Lekin, bu fikrlarga quloq solmasdan, zamon bilan hamnafas bo`lgan ishlab chiqaruvchilargina ilgarilab, boshqalari orqada qolib ketdi. Biz yoshligimizda ham maktablarda kalkulyatorlardan foydalanishni ba`zi o`qituvchilarimiz qat`iyan ta`qiqlar edilar. Sabab – bizlar unda mutlaqo o`ylashdan chiqib ketar ekanmiz. Lekin, mana ko`rib turganingizdek, o`ylash, fikrlash, tahlil qilish va qandaydir ma`noga ega matnlarni tayyorlash (umid qilamanki ☺) qo`limizdan kelib turibdi. Demak, yangiliklardan qochish emas, ularni o`z o`rnida, me`yorida qo`llay bilish kerak. Xuddi shu kabi, SI ham maktab ta`limida halaqit qiluvchi omil emas, balki, ta`lim-tarbiya jarayoniga yordam beruvchi tirkak vazifasini o`tashi lozim.

SI dan foydalanish bizning maktab ta`limimizda quyidagicha imkoniyatlarni taqdim qiladi:

1. **Ta`limning ochiqligi.** Alohida ehtiyojga ega bolalar uchun ham individual tarzda ta`lim olish imkoniyati hosil bo`ladi. Masalan, yaxshi ko`ra olmaydiganlarga matnni o`qib berish, yorqinlikni moslashtirish va h.k.
2. **Tillarni o`rganish.** Til o`rganuvchilar uchun SI talaffuzlar, grammatika, lug`at boyligini yaxshilash bo`yicha yaxshi yordamchi bo`lishi mumkin. U o`rganilayotgan tilda muloqot qila oladi. Til o`rganishda esa, eng qulay usul — shu tilda imkon qadar ko`proq muloqot qilishdan iboratdir.
3. **Ustozlarga yordam.** SI o`qituvchilarga ularning mashaqqatli ishlarida juda ham katta yordam berishi mumkin. Ustozlar ta`lim berish bilan birga o`z ishlarining natijasini doimiy kuzatib borishlari, natijalarni tahlil qilishlari, bu tahlil natijalari asosida keyingi ishlar strategiyasini shakllantirib borishlari kerak bo`ladi. Bunda SI bebaho yordamchi bo`lishi mumkin.
4. **O`yinlar orqali o`rgatish.** (Geymifikatsiya) SI o`quvchilarga turli o`yinlar orqali qiziqish bilan ta`lim olishlariga imkon beradi. Masalan, tarixiy voqealarga bog`liq bo`lgan o`yinlar, tarixiy personajlar va ularning erishgan cho`qqilarini o`yin orqali eslab qolish juda yaxshi natija beradi. Yoki turli xil kvestlar yordamida fizika, matematika bilan bog`liq hisoblashlarni ham ajoyib tarzda o`quvchilar ongiga singdirib borish mumkin.

5. **Tekshirishni avtomatlashtirish.** SI yordamida o`quvchilarning testlar, diktantlar va hattoki bayonlar ko`rinishidagi nazorat ishlarini avtomatik tarzda tekshirib, baholash mumkin. Bu birinchidan ustozlarning vaqtlarini tejasa, ikkinchidan, inson omilini bartaraf etadi hamda haqqoniylik, bir xil yondashuvni ta`minlaydi.
6. **Interfaol yordamchilar.** ChatGPT, DeepSeek yoki Grok kabi interfaol yordamchilar va chat-botlar real vaqt rejimida o`quvchilarning savollariga javob berishi, murakkab tushunchalarni sodda tilda tushuntirib berishi yoki uy vazifalarini bajarishda yordam berishi mumkin.
7. **Shaxsga yo`naltirilgan ta`lim.** SI ta`lim materiallarini o`quvchilarning o`ziga xos talablariga moslashtirishi mumkin. Masalan, u o`rganuvchining natijalariga bog`liq holda unga qo`shimcha topshiriqlar berishi yoki mavzularni intensive tarzda o`tishi mumkin.

Lekin, bularning barchasi o`qituvchining o`rnida emas, o`qituvchiga yordam tarzida qo`llanilishi kerak. Hozirgi kunda o`qituvchidan ko`proq bilim emas, balki, shu bilimlarni kerakli vaziyatda, kerakli darajada qo`llay bilishni, tanqidiy fikrlashni o`rgatish talab qilinadi. Umuman, borgan sari o`qituvchidan o`quvchiga ko`proq tarbiya, turli hayotiy vaziyatlarda o`zini qanday tutish, turli muammolarni hal qilishdagi yondashuvlarni tushuntirish, insoniy munosabatlar borasida ustozlik qilish talab qilinmoqda. Bilim borasida hech bir o`qituvchi hozirgi kundagi SI darajasi bilan raqobatlasha olmasligi aniq. Haqiqatdan ham, bugungi SI tizimlari haddan tashqari “aqlli”, o`ta tezkor. Ularning qo`lida butun insoniyatning hozirgacha erishgan hamda raqamli muqobili mavjud bo`lgan barcha yutuqlari bor. Lekin, bunga qaramay, menimcha, SI zamonaviy o`qituvchini hali-beri almashtira olmaydi. Bunday deb o`ylashimga quyidagilar asos bo`ladi:

- a. **Hissiy aloqa va motivatsiya.** O`qituvchi bu faqatgina bilmi manbai emas, u o`quvchini yangi bilimlarni egallashga ilhomlantiradi, unga yordam beradi, o`ziga bo`lgan ishonchni hosil qiladi hamda mustahkamlab boradi. ChatGPT “aqlli” bo`lgani bilan, biror misolni xato ishlaganingizda, sizni harakatingiz uchun maqtab qo`ymaydi va tushkunlikka tushmasdan, davom etishga undamaydi (lekin, menimcha bu ishni ham ma`lum bir algoritm asosida tashkil etish mumkin).
- b. **Individual yondashuv.** SI o`quvchining bilimi darajasini aniqlashi hamda unga moslashishi mumkin, lekin o`qituvchigina o`quvchining xarakteridagi o`ziga xos jihatlarini, qiziqishlarini, kuchli va kuchsiz tomonlarini, uning kayfiyatini, oilaviy sharoiti va vaziyatini bilishi, tushunishi, inobatga olishi mumkin. O`quvchining ichki olamiga bu darajada qanday algoritm yordamida kirib borish mumkinligini hozircha men tasavvur qila olmayman.
- c. **Ijtimoiy ko`nikmalar.** Maktabda biz nafaqat matematika, fizika, kimyo yoki tillarni o`rganamiz, balki, jamoada bo`lish, hamkorlikda ishlash, jamoaviy ruh kabi ko`nikmalarni ham shakllantiramiz. O`qituvchi turli jarayonlar, muhokamalar va bellashuvlarni tashkil qiladi, ularni boshqarib boradi.
- d. **Tanqidiy fikrlash.** ChatGPT savollarga javob beradi, lekin ularga shubha bilan qarashni yoki bu yechimlarning muqobillarini izlashni o`rgatmaydi. Mavjud yechimlarga shubha bilan qarash, boshqa usullarni izlash, mavjudlarini optimallashtirishga intilish — bular insoniyatning bugungi kundagi darajasiga yetishidagi eng asosiy omillardir. Yaxshi o`qituvchi nafaqat to`g`ri javob bergan o`quvchiga “5” baho qo`yadi, balki, “Nima uchun aynan shunday bo`ladi?”, “Agar bunday emasligini inobatga olsak, u holda qanday bo`lishi mumkin?” kabi savollarni berib, o`quvchini mustaqil fikrlashga undaydi, uning

fikrlash yo`nalishini boshqarib borib, yangi yo`nalishlarni mustaqil tarzda kashf etishga o`rgatadi.

- e. **Real hayotga bog`lash.** O`qituvchi o`z o`quvchisini (odatda) yaxshi taniydi va o`rganilayotgan materialni uning kundalik hayotiga bog`lab tushuntira oladi. Aytaylik, uzunlik o`lchov birliklari haqidagi mavzuni o`quvchining uyidan maktabgacha bo`lgan masofa misolida tushuntirib, yanada yaqqolroq tasavvur hosil qila oladi. SI esa, aynan shunday topshiriq olmaguncha, bunday qila olmaydi.
- f. **Qadriyatlar va insoniylik.** O`qituvchi o`quvchining dunyoqarashini shakllantiradi, yangi shakllanayotgan ongda har kuni tug`iladigan hayotiy masalalarni oydinlashtirib boradi, axloqiy dilemmalarga nisbatan o`z fikrini bildiradi hamda o`quvchiga bu borada yanada teranroq fikrlarga ega bo`lishi uchun turli adabiyotlar bilan tanishishni tavsiya qiladi. SI bu ishlarni aslo qila olmaydi. U neytral hamda tarbiyalamaydi.

Masalan, o`quvchi bilan kasr sonlar ko`rib chiqilayotganida SI turli misollarni berishi hamda ularni ishlashning bir nechta usulini taklif qilishi mumkin, lekin, faqat e`tiborli va tajribali o`qituvchigina o`quvchining zerikayotganligini hamda qorni ochligini payqab qolib, unga bu mavzuni do`stlari bilan shirin pitsani to`g`ri taqsimlash misoli orqali tushuntirib, qiziqishini uyg`ota oladi.

Ana endi, Intel kompaniyasi asoschilaridan biri Gordon Mur (Gordon Earle Moore; 3.01.1929-24.03.2023) tomonidan taklif qilingan **Mur qonunidan** kelib chiqqan holda (“Integral sxemalardagi tranzistorlar miqdori, taxminan har ikki yilda ikki barobar ortib boradi” – keyinroq “Har ikki yilda kompyuterlarning hisoblash quvvati ikki barobar ortib boradi” ko`rinishida keltirila boshladi) SI tizimlarining kelajagiga bir nazar tashlashga urinib ko`raylik. Albatta, bu juda ham katta sarhad bo`lib, biz faqatgina maktab ta`limi yo`nalishida kelagakdagi o`zgarishlarni bashorat qilishga harakat qilamiz. Bu taxminlarimiz sizga juda ham fantastik tuyulsada, XIX-XX-asr fantast yozuvchilarining ba`zi sohalarda, hozirgi kundagi taraqqiyot darajamizni qanchalik past baholaganliklarini bir o`ylab ko`ring:

- **Nodir shaxslarni raqamlashtirish.** Insoniyat tarixidagi eng aqlli, bilimli, tadbirli kishilarning raqamli-virtual nusxalari yaratilishi hamda ularning ta`lim tizimida ekspertlar sifatida erkin qo`llanilishi (Bu yerda ham ba`zi axloqiy masalalar yuzaga keladi).
- **To`liq individual ta`lim trayektoriyalari.** SI nafaqat o`quvchining bilim darajasini baholab, tahlil qilib boradi, balki uning qobiliyatlarini aniqlaydi, aqliy imkoniyatlarini chamalaydi, qiziqishlari va hattoki kayfiyatini ham inobatga olgan holda har bir o`quvchi uchun alohida ta`lim dasturlarini ishlab chiqadi.
- **SI-ustozli virtual reallik.** Faraz qiling o`quvchi VR-ko`zoynakni taqadi hamda qadimgi Yunonistonga borib, Pifagordan to`g`ri burchakli uchburchak hamda unga bog`liq qonuniyatlarni o`rganadi, bu bilimlari asosida o`sha davrdagi mashhur arxitektor Germogen bilan birga Italiyaga borib Piza minorasini og`dirmasdan quradi.
- **SI – bir umrlik ustoz o`rnida.** Alohida bir fan bo`yicha ustoz o`rniga, bolaga bir umrlik biror siymodagi SI-ustoz bo`ladi. U nafaqat bolaga fanlardan ta`lim beradi, uni ijtimoiy hayotga tayyorlaydi, balki, kelajakda kasb tanlashiga ham yordam beradi, murakkab hayotiy vaziyatlarda maslahat berib, yo`l-yo`riq ko`rsatib boradi (Bu SI ning qanaqa bo`lishini kim belgilab beradi? Ota-onami yoki qandaydir bir tashkilotmi? Bunda bolaning huquqlari buzilmaydimi? Bu masalaga kim javobgar bo`ladi? Kabi bir qancha axloqiy-etik muammolar yuzaga keladi).

- **Ko`nikmalarning bir zumda egallanishi.** Tezkor sur`atlar bilan rivojlanib borayotgan neyrotexnologiyalar bilan birgalikda qo`llangan holda, yangicha miya-kompyuter interfeyslaridan foydalanib, siz “Matritsa” filmidagi kabi istalgan murakkab bilim va ko`nikmalarni miyangizga “yuklab” olishingiz mumkin bo`ladi. Bu esa, miyaning qanchalik rivojlanganligiga bog`liq bo`ladi (Aytaylik, bir vaqtda 1-2 ta “yuklangan” ko`nikma yoki 10-15 ta “yuklangan” ko`nikmaga ega bo`lishingiz sizning IQ-ko`rsatkichingizga bog`liq). Misol uchun, siz ertalab turganingizda uyda hech kim yo`q. Siz nonushta tayyorlash ko`nikmasini yuklab olasiz hamda o`zingizga nonushta tayyorlaysiz. Ajoyib, shunday emasmi!
- **Chegaralarsiz global maktab.** SI til va lokatsiya bilan bog`liq chegalarni to`liq bartaraf qiladi hamda o`quvchi dunyoning istalgan burchagidagi o`ziga o`xshash (yoki farqli) o`quvchilar bilan birga dunyodagi eng kuchli kishilardan ta`lim oladi.
- **Emotsional SI.** SI o`quvchining his-tuyg`ularini anglab olishni o`rganadi hamda yondashuvini unga moslashtiradi. Masalan, imtihondan oldin asabiylashayotgan o`quvchini tinchlantiradi yoki u zerikib turganida biror qiziqarli topshiriq beradi.

Umid qilamanki, yaqin kelajakda o`quvchi bugun **matematika, fizika, kimyo** hamda **ingliz tili** kabi 4 ta fandan darsi bo`lganida, ertalab turib nonushta qiladi, kosmos sohasiga qiziqqanligi sababli, Mars sayyorasiga uchish uchun formulalarni qo`llab, parvoz rejasini tuzadi (**matematika**), bu hisoblashlari asosida kosmik kemani butun dunyodagi hamqurlari bilan yasaydi (**fizika**), Marsga uchib borib, uning grunt tarkibini aniqlab, tahlil qiladi (**kimyo**) hamda bu ishlarining barchasi bo`yicha yerdagi parvozlarni markazi boshlig`i uchun hisobot tayyorlaydi (**ingliz tili**).

Asosiysi, bu jarayonda inson shaxsiyati nima bo`ladi, bu kim bo`ladi?

Insonmi yoki robot?

Eng asosiy masala ham shunda. Menimcha, insoniyat taraqqiyot yo`nalishini hozirgi kunda keskin texnologik yuksalish kutmoqda. Ana shu yo`lda biz SI va inson orasidagi muvozanatni saqlab qolish masalasida ham izlanishlar olib borishimiz kerak.